

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4333134>

УДК 377

Медведева С.В.

Медведева Светлана Витальевна, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. 390000, Россия, г. Рязань, ул. Свободы, 46. E-mail: svetamd@yandex.ru.

К вопросу о преподавании дискуссионных вопросов современной истории России в системе среднего профессионального образования (на примере темы «Трагические события осени 1993 года в Москве»)

Аннотация. Целью данного исследования является рассмотрение основных проблем преподавания дискуссионных вопросов новейшей истории России. До сих пор не утихают споры вокруг трагических событий осени 1993 года в Москве. В статье предложены некоторые методические рекомендации, которые могут применяться при изучении данной темы на занятиях по истории в профессиональных образовательных учреждениях, в частности, связанные с использованием исторических источников. Автором предлагается учитывать специфику дискуссионных вопросов истории России 1990-х годов в системе среднего профессионального образования, ориентируясь на требования Федеральных государственных образовательных стандартов. Сделан вывод о том, что в настоящее время в условиях насыщенной информационной среды одной из основных целей модернизации образования становится овладение педагогами современной теорией и методикой преподавания новейшей истории России.

Ключевые слова: история России 1990-х годов, система среднего профессионального образования, Федеральные государственные образовательные стандарты, личностные компетенции, метапредметные компетенции, предметные компетенции, исторические источники, события осени 1993 года.

Medvedeva S.V.

Medvedeva Svetlana Vitalievna, Ryazan State University named for S.A. Yesenin. 390000, Russia, Ryazan, Svobody st., 46. E-mail: svetamd@yandex.ru.

On the issue of teaching debatable issues of modern Russian history in the system of secondary vocational education (on the example of the topic «Tragic events of autumn 1993 in Moscow»)

Abstract. The purpose of this study is to consider the main problems of teaching debatable issues of modern Russian history. The controversy surrounding the tragic events of the fall of 1993 in Moscow still persists. The article offers some methodological recommendations that can be used in the study of this topic in history classes in professional educational institutions, in particular, related to the use of historical sources. The author suggests taking into account the specifics of the debatable issues of the history of Russia in the 1990s in the system of secondary vocational education, focusing on the requirements of Federal state educational standards. It is concluded that at present, in the conditions of a rich information

environment, one of the main goals of modernizing education is to master the modern theory and methodology of teaching the modern history of Russia.

Key words: history of Russia in the 1990s, the system of secondary vocational education, Federal state educational standards, personal competencies, metasubject competencies, subject competencies, historical sources, events in the fall of 1993.

В настоящее время преподавание истории России 1990-х годов студентам учреждений среднего профессионального образования (далее – СПО) сопряжено с определенными сложностями. Несмотря на то, что изучаемые события относятся к недавнему прошлому, молодые люди не являются их сознательными свидетелями. Но, вместе с тем, они много слышали об этом времени от старшего поколения, поскольку такие переломные периоды оставляют яркий след в истории и памяти народа. К тому же, нередко события сегодняшних дней сопоставляются с теми, что происходили 30 лет назад.

По данным исследований, 1990-е годы в целом вызывают негативно окрашенные ассоциации у молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, в частности, с «беспорядками» (у 51,72% респондентов). Интересным является тот факт, что основными источниками информации о 1990-х годах являются фильмы (97%), рассказы родителей (86,2%), Интернет (62,0%) и лишь затем идут книги (52%), телевидение (45%) и газеты, журналы (41,0%) [10, с. 79-82]. Необходимо при этом учитывать, что кинематограф – довольно специфический источник, поскольку там происходит художественное преломление действительности и факты могут упоминаться выборочно. Это наложило определенный отпечаток на восприятие современной молодежью того времени, скорее всего поэтому оно и ассоциируется в основном с криминально-правовой тематикой.

Кроме того, необходимо отметить, что у современных студентов Интернет занимает одно из первых мест среди источников значимой информации, и в связи с этим нынешнее поколение молодежи

фактически обладает неограниченными возможностями получения и расширения знаний. Но требуются дополнительные навыки и стимулы для осуществления самостоятельной работы, поскольку на практике она далеко не всегда проводится эффективно и качественно. Здесь на помощь студенту должен прийти преподаватель и с учетом этих факторов предложить методику обучения, созвучную новой социальной реальности [5, с. 8].

Но в этом случае педагог может столкнуться с проблемой, поскольку теоретико-методологическая часть истории современной России еще в недостаточной степени разработана, ведь это новая предметная область исторической науки. В конце XX века произошли существенные изменения в жизни человечества, связанные с глобализацией, – информатизация, возрастание роли современных информационно-коммуникационных технологий, интеграция мирового социокультурного пространства, которые наложили свой отпечаток и на эту сферу. Большинство вопросов современной истории являются дискуссионными, акцент часто смещается на морально-нравственные категории, ученые пытаются оценить правильность исторического выбора и исторической перспективы, ведется речь об исторической справедливости. По мнению некоторых исследователей, в последнее время наблюдается «эксплуатация исторической памяти людей в целях манипуляции их сознанием», история вовлекается в «пропагандистские программы политического и геополитического характера», искусственно создаются «новые образы прошлого», «новые мифы» [6, с. 28-29].

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время в системе СПО продолжа-

ет превалировать традиционная форма обучения. Последняя имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Но один из главных минусов состоит в том, что обычно студент при этом является пассивным объектом обучения, он лишь должен запоминать и воспроизводить полученную от педагога информацию, уделяется мало внимания критическому мышлению. Также при формировании предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) компетенций преподаватель истории может столкнуться с нежеланием обучающихся усваивать материал.

Проведение в системе СПО занятий в активной и интерактивной форме способствует развитию мотивации при изучении истории, и таким образом реализуются требования ФГОС о компетентностно-деятельностном подходе. Речь, прежде всего, идет о формировании метапредметных компетенций, когда студент осваивает при обучении такие способы действий, которые может применять не только в рамках образовательного процесса, но и в реальных жизненных ситуациях, в своей будущей профессиональной деятельности. Предметные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины, а личностные прибавляются в процессе развития метапредметных и предметных. Но сегодня на первый план выходят личностные результаты, и многие исследователи считают, что метапредметные компетенции в наибольшей степени влияют на их развитие. При этом отмечается проблема недостатка методических разработок по формированию и развитию метапредметной компетенции при изучении истории.

Поэтому в настоящее время для преподавателя истории в учреждениях СПО остается актуальной проблема разработки занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных технологий, а также поиска эффективных способов оценки личностных и метапредметных образовательных результатов [5, с. 11].

Необходимо отметить, что в связи с усилением тенденции развития практической направленности обучения в сфере профессионального образования, на первый план выходит важнейшее умение – работать с историческими источниками, которое должно быть сформировано при изучении истории в школе, а затем и в колледже. Не случайно ФГОС СПО выдвигают требования о необходимости формирования и развития у обучающихся навыков по осуществлению поиска, анализа и интерпретации необходимой информации, то есть данная компетенция должна быть освоена при изучении истории.

В этом случае также вырабатываются не только предметные, но и универсальные (метапредметные) умения, например, обучающиеся получают опыт исследовательской деятельности, учатся признавать, что могут существовать самые разнообразные точки зрения на события прошлого, иногда противоречащие друг другу. Именно это в итоге помогает выстроить молодым людям собственную идентичность в современном поликультурном мире [13, с. 163].

Для российской системы исторического образования в настоящее время характерно стремление теснее связать изучение истории с развитием личности, с формированием критического мышления. В связи с этим современному преподавателю важно перенести акцент в обучении с простого воспроизведения текста лекции на формирование личностной позиции студентов. Тогда педагог будет готов к разрешению проблемных ситуаций в процессе изучения дискуссионных вопросов исторической науки, он сможет грамотно организовать работу в определенной последовательности [3, с. 32].

Согласно Историко-культурному стандарту, тема «Трагические события осени 1993 года в Москве» является обязательной для изучения. Это до сих пор один из самых острых и дискуссионных вопросов истории, напрямую связанный с конституционной реформой начала 1990-х гг. в России.

О.Г. Румянцев отмечает, что «на тяжелые «роды» Конституции», в которых не обошлось «без родовых травм», «...самым серьезным образом повлияли эти две недели» [9, с. 249].

При анализе данных событий вполне резонно возникает вопрос, возможно ли было прийти к разрешению конфликта мирным путем, и что было сделано для этого обеими противоборствующими сторонами. Но при изучении этой темы не стоит выяснять, кто виноват, лучше попытаться понять, какие уроки следует извлечь из этой трагедии, чтобы такое больше не повторилось. Для этого необходимо по возможности полно выявить ход событий и попробовать дать им историческую оценку. Помочь в этом могут многочисленные источники.

Однако здесь же кроется и главная проблема: диаметрально противоположные взгляды исследователей на события осени 1993 года. Одни пишут о государственном перевороте и захвате государственной власти Президентом, другие наоборот утверждают, что сторонники Верховного Совета предприняли попытку государственного переворота [14, с. 125].

Отбор приемов и методов работы с историческими источниками при изучении темы «Трагические события осени 1993 года в Москве» имеет определенные особенности. В силу того, что с момента этих событий прошло относительно немного времени, в нашем распоряжении имеется огромное количество источников, причем самых разнообразных и противоречивых. В свободном доступе для изучения находятся различные письменные источники: нормативно-правовые акты того времени, данные опросов общественного мнения, воспоминания непосредственных участников событий, большое количество научной и публицистической литературы. Существует также достаточно много архивной видеосъемки, фотографий, позволяющих почувствовать атмосферу тех лет. Кроме того, живы еще очевидцы изучаемых событий, и остается возможность задать вопросы им лично.

В последнее время появляются предложения использовать социальные сети в качестве исторического источника. Их специфика состоит в том, что они довольно полно отражают жизнь общества и даже влияют на нее, поскольку самые разные люди или группы могут размещать в сети Интернет тексты, фото- и видеоматериалы, выражать собственную точку зрения или чей-либо социальный заказ. Такие источники могут использоваться для получения сведений о восприятии разными группами людей тех или иных исторических событий, для составления биографий отдельных личностей. В этом случае полноценными источниками могут стать только правильно паспортизированные и сохраненные копии или скриншоты. То же самое касается работы с фото- и видеоматериалами, которые относятся к обработанным массовым источникам [4, с. 202]. Если использовать материалы социальных сетей при изучении деталей какого-то исторического события, то их обязательно нужно сопоставлять с другими, более традиционными источниками.

Если говорить о событиях осени 1993 года, то в большинстве случаев мнение авторов зависит от их политических предпочтений, но необходимо признать, что на развитие конфликта оказало влияние огромное количество различных факторов экономического и социально-политического характера, что не могло не вызвать многообразия суждений. Большинство исследователей признают, что обострение противоречий между ветвями власти произошло в первую очередь вследствие расхождения взглядов на целесообразность проведения радикальных экономических реформ в стране.

На сторону президента встали заинтересованные в кардинальных либеральных преобразованиях лица, экономическая и политическая элиты прозападной направленности, а также достаточно большая часть рядовых граждан, поддерживающих идеалы демократии и продолжающих ассоциировать их с дейст-

вующей властью. Хотя рейтинги самого Б.Н. Ельцина продолжали снижаться, тем не менее, в августе 1993 года во время опроса общественного мнения за продолжение курса реформ высказывались 48% респондентов, против – 18% граждан, а 34% затруднились с ответом [8, с. 4].

Вокруг парламента объединились в коалицию самые разные силы, выступающие за умеренный вариант реформ. В этот лагерь вошли отдельные группы элит, по различным причинам не заинтересованные в резком сломе сложившихся социально-экономических отношений, а также разнородные оппозиционные силы и часть населения, не сумевшая адаптироваться к жизни в условиях радикальных реформ.

По мнению Н.И. Чувашовой, «в качестве объекта конфликта выступали государственная власть и общенародная собственность, в качестве предмета конфликта – конституционная реформа, методы реализации экономической реформы и контроль за ее проведением» [14, с. 126]. Каждая сторона защищала свои позиции исходя из собственной системы ценностей, используя в качестве оружия многочисленные взаимные обвинения. Население страны из-за этого было дезориентировано, и в тяжелых экономических условиях ни одна из противоборствующих ветвей власти не смогла добиться массовой поддержки народа. По результатам опроса общественного мнения в августе 1993 года 55,6% респондентов в совокупности считали, что президент «не вполне заслуживает доверия» и «совсем не заслуживает доверия», а для Верховного Совета РФ эта цифра недоверия составила 68,5% [7, с. 40-41].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в течение долгого времени наблюдалась борьба между двумя ветвями власти, которая вошла в свою острую фазу к началу осени 1993 года и парализовала деятельность всего государства. По мнению Н.И. Чувашовой, стороны поразному представляли себе пути выхода из сложившегося «двоевластия», исходя

из имеющихся в их распоряжении ресурсов. Парламент имел возможность пользоваться легитимными конституционно-правовыми методами, а президент в отсутствие таких полномочий обладал широкими административными ресурсами, включая силовые структуры и финансовые рычаги [14, с. 127].

Некоторые исследователи считают, что со стороны президента разрешение конфликта легитимными методами было уже невозможно. Например, С.М. Шахрай писал о том, что политический кризис был спровоцирован несовершенством Основного Закона страны, в котором не было предусмотрено конституционных способов преодоления сложившейся ситуации, и именно это обстоятельство подтолкнуло противоборствующие стороны к силовым методам разрешения конфликта [15, с. 253-258]. В.В. Согрин отозвался по этому поводу критически: «Б. Ельцин начал вести себя так, как он действовал в экстремальных ситуациях: искать неконституционные способы выхода из политического тупика» [12, с. 160-161]. В этих условиях исход конфликта, по мнению многих исследователей, был предопределен наличием в распоряжении президента силовых структур.

Некоторые авторы отмечают вероятность мирного выхода из политического кризиса при использовании отвергнутого президентской стороной в конце сентября 1993 года «нулевого варианта», включающего в себя одновременное избрание нового президента и парламента в стране. Однако нельзя забывать о том, что народные депутаты сами отказались от этого варианта разрешения конфликта, когда Б.Н. Ельцин предложил его еще в марте 1993 года на IX Съезде народных депутатов РФ.

Для того чтобы сделать выводы, при изучении этой темы необходимо подробнее ознакомиться с обеими точками зрения, например, проанализировать основные документы. Начать стоит с Указа №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от

21 сентября 1993 года [1], который дал толчок развитию трагических осенних событий. Но здесь возникает вопрос о том, каким образом следует проводить этот анализ.

Конечно, в российском образовании работа с историческими источниками на уроке давно и довольно активно осуществляется, однако вызывает беспокойство тот факт, что, по данным исследований, большинство педагогов используют эту работу для сообщения обучающимся какой-либо новой информации, вопросы и задания носят в основном репродуктивный, а не проблемно-ориентированный характер. При этом приоритет отдается формированию аналитических и логических умений, а задачи коммуникации, саморегуляции и эмоционально-оценочной деятельности в процессе такой работы уходят на второй план. В подавляющем большинстве случаев традиционно используются текстовые источники, а работе с аудиовизуальными материалами практически не уделяется внимания [11, с. 62-65]. Например, при рассмотрении темы «Трагические события осени 1993 года в Москве» весьма полезно было бы вместе с текстовым документом – названным выше Указом Президента РФ – проанализировать обращение Президента РФ Б.Н. Ельцина к гражданам России от 21 сентября 1993 года, видеозапись которого можно найти на YouTube.

Что касается визуальных источников, то недостаточно показывать их в качестве иллюстраций, важно чтобы педагог научил обучающихся не просто смотреть, но еще и видеть. Поэтому преподавателю истории нужно проводить с обучающимися работу по формированию визуальной грамотности, в результате которой молодые люди должны научиться анализировать визуальные источники, применяя метод критического мышления. Чтобы извлекать необходимую информацию, нужно тщательно вглядываться в детали, пытаясь заметить все подробности и ощутить исторические реалии [2, с. 68].

Сложность состоит в том, что методическая разработанность вопроса организации работы с источниками по современной истории России невысока, поэтому преподаватели самостоятельно подбирают различные ресурсы, например, мультимедийные презентации, что, безусловно, демонстрирует их творческий потенциал и желание соответствовать веяниям времени. Однако очень важно добиться того, чтобы такие обновления касались не только технической подачи материала, но и методики проведения занятия, иначе весь эффект от этой трудозатратной деятельности может быть сведен к нулю.

Например, нужно стараться использовать не только фронтальную форму работы со всей группой, а применять групповую и индивидуальную формы, что более продуктивно при работе с источниками. Кроме того, занятие не должно сводиться только к демонстрации материалов, необходимо подготовить вопросы и задания, желательного проблемно-ориентированного характера, реализовать рефлексию обучающихся. Важно помнить о том, что работа с источниками не должна ориентироваться только на формирование предметных результатов и подразумевать обязательное знание исторического материала при решении учебных задач. Необходимо ставить в качестве самостоятельной цели занятия формирование метапредметных и личностных результатов.

Таким образом, преподаватель истории может помочь студентам оживить события прошлого, пользуясь разнообразными методическими приемами, но для этого он должен сам ими в совершенстве владеть. Разработок методических приемов по работе с визуальными источниками по истории современной России очень мало, хотя активное использование наглядности могло бы значительно увеличить возможности преподавателя по формированию компетенций, предусмотренных ФГОС.

Современному преподавателю колледжа необходимо преодолевать заикленность на развитии преимущественно предметных знаний и умений при работе с источниками по новейшей истории России. Первоочередной задачей должна стать метапредметная и воспитательная направленность занятия. Важно научиться грамотно строить работу по формированию у студентов умений работать с информацией, представленной в различных знаковых системах, навыков смыслового чтения, логико-аналитических и регулятивных действий, не связанных напрямую с предметными знаниями. Обучение истории в колледже должно превратиться в творческий процесс, нацеленный на освоение разнообразных личностно- и социально-ориентированных умений и

компетенций, на пробуждение в студентах гражданского самосознания.

В настоящее время в условиях насыщенной информационной среды одной из основных целей модернизации образования становится овладение педагогами современной теорией и методикой преподавания новейшей истории России, включая использование ресурсов дистанционного обучения, что является особо актуальным. На сегодняшний день возможно использовать как традиционные, так и новые педагогические технологии. Все это создает благоприятные условия для социализации обучающегося, раскрытия его потенциала через самореализацию в процессе занятия, и способствует развитию мотивации к дальнейшему продолжению обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. N 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/5137070/>
2. Борзова Л.П. Совершенствование методики работы с наглядными средствами обучения истории как один из факторов реализации ФГОС // Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: традиции и новации: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 26 ноября 2015 г. М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. С. 67-71.
3. Варющенко В.И., Гайкова О.В. Активные методы преподавания дискуссионных вопросов исторической науки в контексте профессиональной подготовки учителя // Вестник ЧГПУ. 2017. №5. С. 29-33.
4. Васильев И.Ю. Социальные сети как исторический источник // Исторический формат. 2016. №4 (8). С. 200-203.
5. Вяземский Е.Е. Вызовы XXI века и задачи подготовки учителя истории для современной школы // Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: традиции и новации: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 26 ноября 2015 г. М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. С. 7-18.
6. Елисеева Н.В. Некоторые теоретико-методологические вопросы изучения истории современной России // Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: традиции и новации: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 26 ноября 2015 г. М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. С. 28-37.
7. Информация: результаты опросов // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1993. № 4 (август). С. 35-74.
8. Мониторинг перемен: основные тенденции // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1996. № 2. С. 3-6.
9. Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления: документальная поэма в семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов. М.: Библиотека РГ, 2013. 318 с.

10. Синельникова Е.С., Зиновьев Е.В. Историческая память о 90-х годах XX века в России: психологические аспекты // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2018. №4. С. 74-88.
11. Синельников И.Ю. Практика обучения истории в школе и степень ее готовности к реализации требований ФГОС по формированию у обучающихся предметных, метапредметных и личностных компетенций // Проблемы преподавания истории и гуманитарных дисциплин в школе: традиции и новации: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 26 ноября 2015 г. М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. С. 60-66.
12. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до Путина. М.: Издательство «Весь мир», 2001. 272 с.
13. Хлытина О.М. Исторические источники в учебном историческом познании: традиции и инновации // Омский научный вестник. № 6 (74). 2008. С. 163-167.
14. Чувашова Н.И. Октябрь 1993 года: противоречивость оценок и выводов // Власть. 2013. №8. С. 125-128.
15. Шахрай С.М. Конституция России: от кризиса к развитию // Логос. 2014. № 3 (99). С. 243-264.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ukaz Prezidenta RF ot 21 sentjabrja 1993 g. N 1400 «O pojetapnoj konstitucionnoj reforme v Rossijskoj Federacii» // SPS «Garant». URL: <https://base.garant.ru/5137070/>
2. Borzova L.P. Sovershenstvovanie metodiki raboty s nagljadnymi sredstvami obuchenija istorii kak odin iz faktorov realizacii FGOS // Problemy prepodavaniya istorii i gumanitarnyh disciplin v shkole: tradicii i novacii: Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 26 nojabrja 2015 g. M.: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 2016. S. 67-71.
3. Varjushhenko V.I., Gajkova O.V. Aktivnye metody prepodavaniya diskussionnyh voprosov istoricheskoy nauki v kontekste professional'noj podgotovki uchitelja // Vestnik ChGPU. 2017. №5. S. 29-33.
4. Vasil'ev I.Ju. Social'nye seti kak istoricheskij istochnik // Istoricheskij format. 2016. №4 (8). S. 200-203.
5. Vjazemskij E.E. Vyzovy XXI veka i zadachi podgotovki uchitelja istorii dlja sovremennoj shkoly // Problemy prepodavaniya istorii i gumanitarnyh disciplin v shkole: tradicii i novacii: Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 26 nojabrja 2015 g. M.: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 2016. S. 7-18.
6. Eliseeva N.V. Nekotorye teoretiko-metodologicheskie voprosy izuchenija istorii sovremennoj Rossii // Problemy prepodavaniya istorii i gumanitarnyh disciplin v shkole: tradicii i novacii: Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 26 nojabrja 2015 g. M.: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 2016. S. 28-37.
7. Informacija: rezul'taty oprosov // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: monitoring obshhestvennogo mnenija. 1993. № 4 (avgust). S. 35-74.
8. Monitoring peremen: osnovnye tendencii // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: monitoring obshhestvennogo mnenija. 1996. № 2. S. 3-6.
9. Rumjancev O.G. Konstitucija Devjanosto tret'ego. Istorija javlenija: dokumental'naja pojema v semi chastjah ot Otvetstvennogo sekretarja Konstitucionnoj komissii 1990-1993 godov. M.: Biblioteka RG, 2013. 318 s.
10. Sinel'nikova E.S., Zinov'ev E.V. Istoricheskaja pamjat' o 90-h godah XX veka v Rossii: psihologicheskie aspekty // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 14. Psihologija. 2018. №4. S. 74-88.
11. Sinel'nikov I.Ju. Praktika obuchenija istorii v shkole i stepen' ee gotovnosti k realizacii trebovanij FGOS po formirovaniju u obuchajushhihsja predmetnyh, metapredmetnyh i lichnostnyh kompetencij // Problemy prepodavaniya istorii i gumanitarnyh disciplin v shkole: tradicii i novacii: Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 26 nojabrja 2015 g. M.: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 2016. S. 60-66.

-
12. Sogrin V.V. Politicheskaja istorija sovremennoj Rossii. 1985-2001: ot Gorbacheva do Putina. M.: Izdatel'stvo «Ves' mir», 2001. 272 s.
 13. Нлытина О.М. Istoricheskie istochniki v uchebном istoricheskom poznanii: tradicii i innovacii // Omskij nauchnyj vestnik. № 6 (74). 2008. S. 163-167.
 14. Chuvashova N.I. Oktjabr' 1993 goda: protivorechivost' ocenok i vyvodov // Vlast'. 2013. №8. S. 125-128.
 15. Shahraj S.M. Konstitucija Rossii: ot krizisa k razvitiju // Logos. 2014. № 3 (99). S. 243-264.

Поступила в редакцию 28.11.2020.

Принята к публикации 01.12.2020.

Для цитирования:

Медведева С.В. К вопросу о преподавании дискуссионных вопросов современной истории России в системе среднего профессионального образования (на примере темы «Трагические события осени 1993 года в Москве») // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 38-46. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Medvedeva.pdf>